

महाविद्यालयीन ग्रंथालयात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर

श्री. जयंत हंसराज मोरे¹, प्रा. डॉ. विक्रम दहिफळे²

¹संशोधक, (ग्रंथपाल) जनविकास महाविद्यालय, बनसारोळा, ता. केज, जि. बीड

²मार्गदर्शक, (ग्रंथपाल) राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी महाविद्यालय, जालना ता.जि. जालना

Corresponding Author – श्री. जयंत हंसराज मोरे

DOI - 10.5281/zenodo.18483774

सार:

महाविद्यालयीन ग्रंथालयात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यामुळे सेवा वितरणाची कार्यक्षमता खूप परिणामकारकता लक्षणीय रीता वाढल आहे . महाविद्यालयीन ग्रंथालयात आयसीटी प्रसाधनांचे एकत्रितरण महत्वपूर्ण आहे ते संशोधनाची देवाण-घेवाण सुलभ करते सेवा सुविधा तसेच वेळेची बचत आयसीटीच्या मदतीने शैक्षणिक ग्रंथालयामध्ये विविध कार्य जसे की कॅटलॉगिंग नियतकालिक नियंत्रण माहिती पुनर्प्राप्ती विविध ग्रंथालय सॉफ्टवेअर वापरून ग्रंथालय मधील कार्य अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडले जाऊ शकते त्यांची उपयोगिता मध्ये सामायिक संशोधने शिक्षण नियंत्रण इंटरनेट वापरणे जागतिकरण तसेच शैक्षणिक ग्रंथालयामध्ये दस्तऐवज वितरण सेवा प्रधान करण्यासाठी आयसीटी सेवा ग्रंथालयात माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर होतो.

प्रस्तावना:

मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आयसीटी इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी म्हणजेच माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान उपयुक्त आहे विज्ञान व तंत्रज्ञानात वेगाने होणाऱ्या प्रगतीमुळे माहितीची वेळ वेग ही वाढला त्या अनुषंगाने माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान हे उपलब्ध साधनाचा उपयोग करून सर्वसामान्यांना आयसीटी ची गरज आणि वापर खूप वाढला आहे. त्यानुसार शिक्षण क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर खूप जास्त वाढला आहे. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान आयसीटीच्या वातावरणात समाज आणि ग्रंथालयाच्या प्रगतीसाठी संबंधित डेटा महत्त्वाचा आहे आयसीटी हा शब्द जे की ग्रंथालयात संगणक प्रणालीचा वापर आणि ग्रंथालयाच्या पद्धतीने डेटाचा प्रसार करण्यासाठी विविध व कल्पना सुचित करण्यासाठी आयसीटी चा वापर केला जातो जग हे एका जागतिक

शहरांमध्ये बदललेले आहे आणि आयसीटीसह असंख्य ग्रंथालयांमध्ये वापर करते सध्या वेळ किंवा शक्ती वाया न घालवता समुद्रासारखा प्रचंड डेटा मिळवतात तसेच माहिती तंत्रज्ञांचा वापर करून अनेक सेवा व सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत त्यामुळे समाजाच्या आर्थिक व शैक्षणिक परिवर्तन होत आहे.

महाविद्यालय:

सर्वसाधारणपणे पदवी आणि पदवी तर अभ्यासक्रम उपलब्ध करतात काही महाविद्यालयांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांचा समावेश असतो.

महाविद्यालयीन ग्रंथालय :

महाविद्यालयीन ग्रंथालय हे शिक्षण संस्थेच्या अविभाज्य भाग असून विद्यार्थी शिक्षक आणि संशोधकांना

पुस्तके नियतकालिके डिजिटल संसाधने आणि माहिती सेवा पुरवते ज्यामध्ये पुस्तके देणे घेणे, संदर्भसेवा, वाचक शिक्षण, माहिती साक्षरता आणि नवीन माहितीच्या अध्यापन करण्यासाठी अध्यावतपणासाठी ई संसाधने यासारख्या सेवांचा समावेश असतो जेणेकरून शैक्षणिक संशोधन आणि सांस्कृतिक विकासाला चालना मिळते..

माहिती तंत्रज्ञान (आयसीटी) :

उपलब्ध माहिती वर योग्य ती प्रक्रिया करून प्रेक्षक व ग्राहक यांच्यामध्ये नवीन डिजिटल तंत्र विज्ञानाच्या साह्याने आदान माहिती प्रदान करणे म्हणजे ICT होय.

ग्रंथालय आणि माहिती केंद्रात माहितीची निर्मिती संप्रेषण प्रसाद विपणन व पुनर्प्राप्ती व प्रक्रिया करताना ज्या वेगवेगळ्या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो त्यास माहिती तंत्रज्ञान असे म्हणतात.

ICT वातावरणात ग्रंथपालांची भूमिका:

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान सक्षमता असलेल्या ज्ञानदीप समाजातील शिक्षकांना तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी नवीन आयसीटी कौशल्याची गरज भासेल तसेच त्यांच्या ग्रंथालयावर प्रभुत्वही असेल पाहिजे.. आधुनिक युगात आयसीटी सक्षमता असलेल्या ग्रंथपालाला पुढील गोष्टी करता येतात.

1. महाविद्यालयीन ग्रंथालयात शैक्षणिक तंत्रज्ञानासंबंधी अध्यावतथा आणणे.
2. महाविद्यालयीन ग्रंथालयात ग्रंथपालांनी संगणक हाताळत असताना वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेड सीड्स ई-मेल्ल्स इत्यादीसाठी मूलभूत सॉफ्टवेअर वापरणे.
3. महाविद्यालयीन ग्रंथालयात विषयाच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना आयसीटी साधनाचा वापर करून जसे की आंतर ग्रंथालयीन देवाण-घेवाण करावी लागते.

ग्रंथालयात संगणकाचा वापर:

1. ग्रंथसूची यादी तयार करणे.
2. प्रशासकीय कार्य
3. नियतकालिकांची नोंद
4. पुस्तके मागविणे व ती उपलब्ध करून देणे
5. तालिकीकरण वर्गीकरण
6. ज्ञानसाधनांची देवाण-घेवाण
7. ग्रंथालय व्यवस्थापन
8. देवघेव नियंत्रण इ.

महाविद्यालयीन ग्रंथालय सॉफ्टवेअर:

1. सोल
2. संजय
3. ई. ग्रंथालय
4. सीडीएस, आय.एस.आय. एस
5. ग्रंथालय
6. लॉबिलियन
7. लिप्ससीस

ग्रंथालय संगणकीकरणासाठी करावे लागणारे नियोजन:

1. संपूर्ण कामाचे वेगवेगळ्या घटकांमध्ये नियोजन.
2. कामाचा कालावधी ठरविणे
3. मनुष्यबळाचा अंदाज घेणे.
4. एकूण खर्चाचा अंदाज घेणे.
5. कर्मचाऱ्यांना ज्या दृष्टीने माहिती देणे व प्रशिक्षण प्रशिक्षण देणे.

ग्रंथालयामध्ये आयसीटीचा वापर :

आयसीटी आज काल ग्रंथालयांचा एक महत्त्वाचा भाग आहे शैक्षणिक ग्रंथालयावर आयसीटीचा प्रचंड प्रभाव आहे.. ग्रंथालय व्यवस्थापन आणि प्रशासन विविध

डिजिटल मीडिया आणि संगणक सहाय्यक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचा वापर आणि इंटरनेट कनेक्शन आणि नेटवर्कद्वारे माहिती पुनर प्राप्त करून घेणे आणि प्रसार करणे यासाठी आयसीटी ची आवश्यकता आहे आणि ग्रंथालयाच्या आधुनिकरणासाठी आयसीटी ही महत्त्वाची भूमिका बजावते.. जसे की,

1. ग्रंथालय ऑटोमेशन हा आधुनिक ग्रंथालय मधील एक महत्त्वाचा घटक आहे जो मानवी सहभाग कमी करण्याचा प्रयत्न करतो जेणेकरून वापर करता कमी पैसे खर्च करून सहज माहिती मिळू शकेल ग्रंथालय ऑटोमेशन चा मुख्य फायदा म्हणजे उत्पादकता वाढवणे
2. **ग्रंथालय नेटवर्क:** ग्रंथालय नेटवर्किंग चा वापर करून एखादा संस्था किंवा संस्थाचा समूह मोठ्या प्रमाणात पैशाची बचत करू शकतो ज्यामुळे त्यांना ग्रंथालय विज्ञानाच्या क्षेत्रात तसेच जगभरातील मानवी संशोधनाच्या विकासामध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देता येते ग्रंथालया नेटवर्किंग म्हणजे ग्रंथ माहितीची देवाणघेवाला आणि संप्रेषणाचे उद्देशाने ग्रंथालय आणि माहिती केंद्रांचा परस्पर संबंध ग्रंथालय कन्सर्शियमचा यांचा विचार करतो.
3. **ग्रंथालय व्यवस्थापन:** ग्रंथालय व्यवस्थापनामध्ये स्टॉक सत्यापन परीसंचन, संपादन, वर्गीकरण, तालिकीकरण, अनुक्रमांक नियंत्रण, अनुक्रमाणिका आणि डेटाबेस प्रक्रिया, यासह विविध प्रकारच्या कर्तव्यांचा समावेश होतो... ICT वापरामुळे आम्ही उपरोक्त ऑपरेशन सहजपणे पार पडू शकतो. ICT विकास सामान्य विकास आणि सेवावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे.

आयसीटी चा ग्रंथालयावर परिणाम:

आयसीटी तंत्रज्ञानामुळे ग्रंथालयाचे काम सोपे जलद स्वस्त अधिक कार्यक्षम पण होते आयसीटीच या कामाचा सर्वात चांगला भाग म्हणजे ते वापरकर्त्यांचा आणि ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचवतो.

आयसीटी चे ग्रंथालयावर सकारात्मक परिणाम : वाढलेला संवाद, माहितीची सुधारित उपलब्धता , आर्थिक वाढ, शिक्षण आणि संशोधनातील प्रगती ,चांगली आरोग्य सेवा... इत्यादी

समारोप :

ग्रंथालयामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापराने वापरकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण होते सध्याची परिस्थिती जलद आणि सुलभ ग्रंथालय सेवासाठी अद्यावत तंत्रज्ञाची मागणी करते हळूहळू नवीन तंत्रज्ञान विकसित केले जात आहे परिणामी सुलभ ग्रंथालय सेवा प्रधान करण्यासाठी आपली कौशल्य आणि क्षमता विकसित करण्याची आवश्यकता आहे ग्रंथालय व्यवसायकांची यशस्वीरित्या नेहमीच सेवेच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते त्यामुळे ग्रंथालय व्यवसायिकांनी स्वतःच्या अस्तित्वासाठी या युगात तंत्रज्ञान आणि अद्यावत राहणे आवश्यकता आहे.

संदर्भ :

1. यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ (2017) माहिती सेवा आणि तंत्रज्ञान, नाशिक.
2. शर्मा हेमंत, शर्मा पवन कुमार (2021) पुस्तकालय एवं सूचना.
3. फडके द.ना (2010) ग्रंथालय संगलीकरण आणि आधुनिकीकरण, युनिव्हर्सल प्रकाशन, पुणे.
4. सोनवणे के. एस ,पाटील पि.टी(2022) ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र प्रशांत पब्लिकेशन, पुणे.